

ДИЛАФГОР НАЗМИ НАВОСИ**СОБИР МАНСУРОВ***Алишер Навоий номидаги**Ўзбек тили ва адабиёти**университети катта ўқитувчиси*

Аннотация: Дилафгор шоир сифатида анча баркамол лирик асарлар яратган. У ҳам ижодда устоз сўз санъаткорларидан илҳомланган, уларга ўхшатмалар ёзган, шеърларига тахмислар боғлаган. Фузулийга ўхшатма ғазаллар ёзган. Яссавий, Машраб, Хислат, Ҳазиний, Муқимий, Фурқат, Завқий, Мискин, Камий каби шоирлар ижод намуналарига мухаммаслар боғлаган. Дилафгор таржимаи ҳоли ва ижодий меросига доир маълумотлар унчалик кўп эмас. Мавжуд манбалар ҳам мазкур ижодкор фаолияти ҳақида қисқа хабарлар шаклидадир.

Дилафгор шеърляти мавзулар бўйича тасниф этилса, адиб эстетик идеали қандай йўсинда ўсиб борганлигини кузатиш имкони туғилади. Шоирнинг ўз ҳисобидан Яковлев типографиясида нашр этилган “Гулшани Дилафгор” тўпламига 23 ғазал, 20 мухаммас, (1 мувашшаҳ), 3 мусаддас, (1 таржеъбанд), 1 чистон ва 2 фард киритилган.

Бу ҳақда Дилафгор шеърларини нашрга тайёрлаган Адҳам Маматқулов ва Жалолиддин Жўраевларнинг шоир ижоди юзасидан билдирган қуйидаги фикрлари айтиш мумкин: “Дилафгорнинг маълум шеърлари мумтоз адабиётда шаклланган анъанавий жанр ва мавзуларда битилган. Уларда Аҳмад Яссавий, Сулаймон Боқирғоний, Фузулий, Ҳувайдо, Ҳазиний каби ижодкорлар асарларининг таъсири сезилади”¹. Дарҳақиқат, Дилафгор

¹ Маматқулов А., Жўраев Ж. Дилафгор ва унинг адабий мероси ҳақида. // Гулшани Дилафгор. – Тошкент.: МУМТОЗ СО‘З. 2011.– Б. 7.

хақиқий мусулмон фарзанди, қолаверса, шоир сифатида ўз салафларига эргашган.

Дилафгор ижод намуналари ҳам ўз замондош шоирлари шеърлари каби миллат туйғусини шакллантиришда ўзгача аҳамият касб этади. Айниқса, унинг миллат ҳақидаги шеърлари Ҳамза, Абдулла Авлониёларнинг шу мавзудаги шеърляти билан ҳамоҳанг:

*Тун-кечалар чойхонада айтиб ҳамиша сафсата,
Кўк чой ичиб, шилқиллашиб ҳеч иш қилолмаймиз ҳануз.*

Ёки яна бир шеърда илмни тутган тараққиётдан мосиво қолмаслигини куйидагича баён этади:

*Симсиз ҳавода телигроф юргузди илму фан илан,
Биз бодпарак, бедонадин ўзга билолмаймиз ҳануз.*

Бу ғазалда Ҳамза шеърларига хос ҳамоҳангликни кузатиш мумкин. Маълумки, Ҳамза Ҳакимзоданинг бир қанча ижтимоий-сиёсий шеърларида европа илм туфайли борган сари тараққиётга эришаётганлиги таъкидланади. Жумладан, шоирнинг 1914 йилда ёзилган “Ватандошларима хитоб” шеърда бундай дейилади:

*Ғафлат уйқусидин кўзунг оч, боқ замона,
Илм ила маориф тутуни тўлди жаҳона,
Солди ҳама миллат бу маорифга хазона,
Биз миллат этуб ор ила номуси баҳона,
На мактаба илм ўлди, на бозорда тижора,
Хушк ўлдугимиз боисидин бўлди касолат.²*

Маълумки, Ҳамза ҳам бошқа жадидлар сингари миллатни ғафлат ва жаҳолатдан уйғотишни мақсад-матлаб деб билган, халқни басоратга – дунёга

² Ҳамза. Ватандошларима хитоб. // Садои Туркистон, 1914 йил 27-сон. (Бу шеър “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасининг 1994 йил 11 март сониди адабиётшунос И. Ғафуров томонидан эълон қилинган).

очик кўз билан қарашга даъват этган, илм ила маорифдан баҳра олишга чақирган.

Дилафгор лирик меросининг аксариятини ишқий ғазаллар ташкил этсада, кези келганда шоир бошқа турларга ҳам мурожаат қила борган.

XX аср бошларида фотографиянинг кириб келиши ғазал жанрининг бир қатор янгиликлар билан бойишига сабаб бўлган эди, десак муболаға бўлмайди. Лирик қаҳрамоннинг қалби муҳаббатга лиммо-лим бўлганида ёрнинг сурати унга янада қайноқ илҳом берган бўлса не ажаб:

*Илтифот айлаб юбормишсан, нигоро, сурагинг,
Яхши соатда келиб тегди, дилоро, сурагинг.*

*Сирри асрорим ниҳон эрди кўнгил ганжидаким,
Боз қилди ишқими эл ичра ифшо, сурагинг.*

*Рўзу шаб Ҳақдин тилар эрдим сани кўрмақ учун,
Ҳосил ўлди нисфи матлаб, эмди ҳоло сурагинг.*

Лирик қаҳрамон ёрсиз бир нафас ҳам нафас олиши қийин. Мудом унинг хаёли билан яшайди. Айниқса, шоирнинг “Сенсиз” радибли ғазали ўзининг ўйноқилиги, енгил ўқилиши билан ажралиб туради. Шеър матлаби куйидагича:

Шоир ғазалларида илоҳий муҳаббат, сўфиёна севги мотивлари ҳам куйланади. Шоир аксарият шеърларида ер гўзалига мурожаат қилаётгандек бўлса ҳам, аслида Яратганга бўлган севгисини изҳор этади. Албатта, шу ўринда “Ал-мажозу қантаратул-ҳақиқат” (“Мажоз ҳақиқатга олиб борувчи кўприқдир”) эканлигини унутмаслик лозим:

*Дариго, умрим ўтди, эй пари, ҳажрингда жоно деб,
Қаронгу бўлди олам кўзларимга, шўху барно деб.
Бўлибман мисли Мажнун, кил тараҳҳум, ёри жононим,
Ютай токайгача қон лахта-лахта, оҳ Лайло, деб.
Кўйибман остонангга бошимни, эй жафопеша,*

Жаҳон маҳвашиларидин сен пари пайкарни аъло деб.

Дилафгорнинг юқорида таъкидлаганимиздек, “мажозий йўл билан борувчи илохий ишқ” тўғрисидаги байтлари талайгина. Улардан яна бири куйидаги матлаъ билан бошланади:

Арсаи оламда, жоно, оразинг чун офтоб.

Ламъаи анвор аксинг кўкда гўё моҳтоб.

“Дилафгор шеърлари “Гулшани Дилафгор” номи билан илк бор китоб шаклида 1914 йили Тошкентда Яковлев, кейин 1916 йилда Ғуломия матбаасида чоп этилган Иккала нашр бир-бирини такрорлайди. Гулшани Дилафгор” китобида шоирнинг ғазал, мураббаъ, мухаммас, мусаддас, қасида, маснавий, қитъа ва чистон жанридаги шеърлари кирган. Шеърлар девон талабига кўра жойлаштирилмаган. Бундай ҳолни китоб сўнгида муаллиф куйидагича изоҳлаган: “Муҳтарам муштарийларимизга маълум бўлсунки, ушбу шеъри ожизонам ўлан “Гулшани Дилафгор”нинг агарчи бебахра бўлса ҳам аҳбобларимиз назариға жилвагар қилдук. *Зиҳи шоҳи араб, моҳи ажсам, ул саййиди барно,*

Худо Қуръонда айди васфинга “Ёсин” илан “Тоҳо”.

“Гулшани Дилафгор” Набий (С.А.В)га наът билан бошланган.

Табиийки девондаги кетма кетлик ғазаллардан сўнг мустазод, мухаммас, таржиъбанд, таркиббанд, маснавий, қасида, қитъа, муаммо, чистон, рубоий, туюқ, фард каби ижодий тур намуналари “Гулшани Дилафгор” да мавжуд эмас.

Лекин шоир адабий мероси илк манбалар асосида алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилган эмас. Дилафгорнинг “Гулшани Дилафгор” тўпламидаги лирик асарларни адабиётшунослик ҳамда адабий манбашунослик ва матншунослик эришган сўнгги ютуқлар асосида тадқиқ этиш долзарб илмий вазифалардан ҳисобланади.

Дилафгор таржимаи ҳоли ва ижодий меросига доир маълумотлар унчалик кўп эмас. Мавжуд манбалар ҳам мазкур ижодкор фаолияти ҳақида қисқа хабарлар шаклидадир.

Дилафгор шоир сифатида анча баркамол лирик асарлар яратган. У ҳам ижодда устоз сўз санъаткорларидан илҳомланган, уларга ўхшатмалар ёзган, шеърларига тахмислар боғлаган. Фузулийга ўхшатма ғазаллар ёзган. Яссавий, Машраб, Хислат, Ҳазиний, Муқимий, Фурқат, Завқий, Мискин, Камий каби шоирлар ижод намуналарига мухаммаслар боғлаган

Шоир Дилафгор шеърляти мавзулар бўйича тасниф этилса, адиб эстетик идеали қандай йўсинда ўсиб борганлигини кузатиш имкони туғилади. Шоирнинг ўз ҳисобидан Яковлев типографиясида нашр этилган “Гулшани Дилафгор” тўпламига 23 ғазал, 20 мухаммас, (1 мувашшах), 3 мусаддас, (1 таржеъбанд), 1 чистон ва 2 фард киритилган.

Бу ҳақда Дилафгор шеърларини нашрга тайёрлаган Адҳам Маматқулов ва Жалолиддин Жўраевларнинг шоир ижоди юзасидан билдирган қуйидаги фикрлари айна ҳақиқатдир: “Дилафгорнинг маълум шеърлари мумтоз адабиётда шаклланган анъанавий жанр ва мавзуларда битилган. Уларда Аҳмад Яссавий, Сулаймон Боқирғоний, Фузулий, Ҳувайдо, Ҳазиний каби ижодкорлар асарларининг таъсири сезилади”³. Дарҳақиқат, Дилафгор ҳақиқий мусулмон фарзанди, қолаверса, шоир сифатида ўз салафларига эргашган.

Адабиётлар:

1. Ҳамза. Ватандошларима хитоб. // Садои Туркистон, 1914 йил 27-сон. (Бу шеър “Ўзбекистон адабиёти санъати” газетасининг 1994 йил 11 март сониде адабиётшунос И. Ғафуров томонидан эълон қилинган).
2. Маматқулов А., Жўраев Ж. Дилафгор ва унинг адабий мероси ҳақида. // Гулшани Дилафгор. – Тошкент.: MUMTOZ SO‘Z. 2011.– Б. 7.

³ Маматқулов А., Жўраев Ж. Дилафгор ва унинг адабий мероси ҳақида. // Гулшани Дилафгор. – Тошкент.: MUMTOZ SO‘Z. 2011.– Б. 7.